

АКУСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н.АНДРЕЕВА АН СССР

Москва, 1986

ТЕЗИСЫ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ
ВСЕСОЮЗНОЙ ШКОЛЫ - СЕМИНАРА
ПО СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ГИДРОАКУСТИКЕ

Удк 534.231.2

В.И. Воробьев, А.В. Климов, И.И. Сиротко

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КРАТНОЧАСТОТНЫХ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПРИ ДВУХЛУЧЕВОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ

Одной из исследовательских задач в гидроакустике является оценка влияния среды на параметры распространяющихся в ней сигналов. В работах [1, 2] применительно к случаю двухлучевого распространения сигналов от излучателя к приемнику проанализирована зависимость амплитуды принимаемого сигнала от горизонтального расстояния между точками излучения и приема. Представляет интерес также оценка влияния среды на фазу распространяющегося сигнала. Это влияние можно оценить путем измерения разности фаз кратнoчастотных сигналов.

При рассмотрении модели двухлучевого распространения положим, что среда является однородной, сдвиг фазы сигнала при отражении от верхней границы среды равен π , поглощение сигналов пренебрежимо мало, изменение амплитуд сигналов с расстоянием обусловлено сферическим законом расширения фронта волны, излучатель и приемник являются всенаправленными, а сдвиги фаз сигналов в приемнике отсутствуют.

Излучаемые на частотах f_1 и $n f_1$ сигналы запишем в виде:

$$S_{o1}(t) = A_{o1} \sin(\omega_1 t + \varphi_1); \quad S_{on}(t) = A_{on} \sin(n\omega_1 t + \varphi_n); \quad \omega_1 = 2\pi f_1,$$

где A_{o1} , A_{on} - амплитуды сигналов; n - некоторое целое положительное число; φ_1 , φ_n - сдвиги фаз, вносимые излучателем на частотах f_1 и $n f_1$.

Тогда в соответствии со схемой двухлучевого распространения, показанной на рис. I, принимаемый на частоте $n f_1$ сигнал $S_n(t)$ можно описать следующими выражениями:

$$S_n(t) = A_n \sin(n\omega_1 t - n\omega_1 \tau_1 + \varphi_n + \gamma_{no}),$$

$$A_n = [A_{1n}^2 + A_{2n}^2 + 2A_{1n}A_{2n} \cos(-n\omega_1 \delta\tau + \pi)]^{1/2},$$

$$\gamma_{no} = \text{Arctg} \frac{A_{2n} \sin(-n\omega_1 \delta\tau + \pi)}{A_{1n} + A_{2n} \cos(-n\omega_1 \delta\tau + \pi)},$$

$$\delta\tau = \tau_2 - \tau_1; \quad 0 \leq \text{Arctg} x < 2\pi, \quad (I)$$

где A_{1n} , A_{2n} - амплитуды сигналов частоты $n f_1$, принятых по прямому лучу и лучу, отражающемуся от верхней границы среды; τ_1 , τ_2 - времена распространения сигналов по указанным лучам.

Рис. I. Схема двухлучевого распространения

Выражения, относящиеся к низкочастотному принимаемому сигналу $S_1(t)$, получаются из приведенных формул при $n = 1$. Формула (I) согласуется с приведенными в работах [1, 2] соотношениями для амплитуды принимаемого сигнала при изменении расстояния между точкой излучения и точкой приема, в свою очередь хорошо согласующимися с результатами эксперимента.

Разность фаз между принятыми кратнoчастотными сигналами определяется на основе оценки временного запаздывания высокочастотного сигнала по отношению к низкочастотному, измеренного в долях периода низкочастотного сигнала. Если предположить, что на каждой частоте амплитуды сигналов, пришедших в точку приема по разным лучам, одинаковы, то выражение для определенной указанным способом разности фаз имеет вид

$$\Delta \Phi_{1n} = \left| -\varphi_1 + \frac{\varphi_n}{n} - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2n} - \pi K_1 + \frac{\pi K_n}{n} \right| \left(-\frac{2\pi}{n} \right), \quad (2)$$

где K_1, K_n - либо нули, либо целые числа. Значения их зависят от расположения точек излучения и приема относительно друг друга и поверхности; $\left| \left(-\frac{2\pi}{n} \right) \right|$ - символ, означающий представление величины в прямых скобках по модулю $(-2\pi/n)$.

Рис. 2. Зависимости разности фаз и нормированных амплитуд кратнo-частотных сигналов от расстояния между излучателем и приемником: кривая 1 - разность фаз; кривая 2 - нормированная амплитуда низкочастотного сигнала; кривая 3 - нормированная амплитуда высокочастотного сигнала

Из выражения (2) следует, что при изменении взаимного положения точки излучения и точки приема разность фаз $\Delta \Phi_{1n}$ в диапазоне значений $(-2\pi/n) - 0$ может изменяться лишь скачкообразно. Абсолютная величина скачка равна π/n .

Проверка полученных здесь соотношений для разности фаз кратнo-стотных сигналов проводилась путем расчетов на ЭВМ и пробных натурных экспериментов. На рис. 2 для иллюстрации зависимости этой разности фаз от расстояния между излучателем и приемником приведены расчетные данные, полученные при кратности частот $n = 4$. Имеющиеся экспериментальные данные для такой же кратности частот обнаруживают скачки анализируемой разности фаз, практически равные расчетным, что свидетельствует о допустимости использования найденных расчетных соотношений при малых дистанциях.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Ю н г Р. Интерференция звуковых лучей при наличии рефракции // Распространение звука в океане/Пер. с англ. Под ред. Л.М. Бреховских. - М.: ИЛ, 1951.
2. Б р е х о в с к и х Л.М., Л ы с а н о в Ю.П. Теоретические основы акустики океана. - Л.: Гидрометеиздат, 1982.